

IJTIMOYIY TARMOQLARNING YOSHLAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI

Ibrohimjonova Zinnura Kamoliddin qizi

Qo'qon Universiteti Andijon Filiali Filologiya ingliztili 24_02-guruh talabasi

Annotatsiya: Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ayniqsa, yoshlar bu platformalarning faol foydalanuvchilari bo'lib, ular uchun ijtimoiy tarmoqlar xulq-atvor hamda psixologik rivojlanishda muhim omil sifatida ro'l o'ynamoqda. Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar xulq-atvoriga qanday ta'sir ko'rsatishi, bu jarayonning ijobiy va salbiy jihatlari va muammoni hal qilish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: platformalar, internet, psixologik rivojlanish, idealizatsiyalangan

Аннотация: Сегодня социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно активными пользователями этих платформ являются молодые люди, для которых социальные сети играют важную роль в поведенческом и психологическом развитии. В данной статье рассматривается, как социальные сети влияют на поведение молодежи, положительные и отрицательные стороны этого процесса, а также пути решения проблемы.

Ключевые слова: Платформы, интернет, психологическое развитие, идеализированное.

"Internet-bu global kompyuter tarmog'i bo'lib, u foydalanuvchilarga ulkan erkinliklarni beradi". Internetda qancha vaqt ko'p o'tirsak unda nafaqat yaxshiliklarni balki kamchiliklarni ham ko'ramiz. Albatta, ijtimoiy tarmoqlar bizga ko'p foydali imkoniyatlarni beradi, masalan: daromad, aloqa, tanishlar va shunga o'xshash ko'p plus taraflari mavjud. Ammo, bunday foydalarning minuslari ham yo'q emas, albatta ular foydadan ko'ra ko'proq.

- nurlanish ta'siri
- virtual dunyoga qaramlik
- ruhiy kasalliklar

Qo'shimcha qilib ayta olamizki, Facebook, Instagram, TikTok va boshqa platformalar nafaqat aloqa vositasi, balki axborot olish, o'z fikrini ifodalash, o'z-o'zini namoyon qilish imkoniyatlarini ham yaratadi. Shu bilan birga, ushbu platformalar yoshlar xulq-atvorini shakllantiruvchi asosiy psixologik omillardan biriga aylangan. Ular yoshlarning dunyoqarashi, o'zini anglashi va ijtimoiy munosabatlariga chuqur ta'sir qilmoqda. Birinchidan ijtimoiy tarmoqlardagi idealizatsiyalangan obrazlar va turmush tarzlari yoshlarni o'zlarini boshqalar bilan solishtirishga undaydi. Bu esa o'ziga nisbatan past baho, o'zidan norozi bo'lish va psixologik bosimni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, jismoniy ko'rinish va muvaffaqiyat

masalalarida bu ta'sir kuchli seziladi. Yana platformalardagi yangiliklar oqimidan orqada qolish qo'rquvi yoshlarni tarmoqlarga ko'proq vaqt ajratishga majbur qiladi. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarga o'rganib qolgan yoshlar diqqatini bir joyga jamlashi juda mushkul ular har 5 yoki 10 daqiqa oralig'ida ijtimoiy tarmoqlarini tekshirib turishka o'rganib qolishkan va bu esa fikr chalg'ishiga olib keladi. Muhim maruzalar foydali maslahatlarda yoshlarning fikri albatta ijtimoiy tarmoqlarga bo'linadi va mukammal tushunishlarida qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bu esa ularning xulq-atvorida, virtual dunyoga qaramlik va vaqtni noto'g'ri boshqarish muammolari kelib chiqadi. Hozirda biz turli xil onlayn o'yinlar rivojlangan zamonda yashamoqdamiz va ko'pincha yoshlar bu turli tuman o'yinlarga mukkasidan ketmoqda ayniqsa Pubg, Freefire, Counter Strike kabi onlayn o'yinlar yoshlarni ko'proq o'zlariga jalb qilmoqda, yoshlar kunlarning deyarli 20 soatini o'yinga sarflashayapti ammo ma'lum bir vaqtda o'yinlarni to'xtalishi yoshlarning ruhiy sog'ligida muammolarga olib kelmoqda.

Ijtimoiy platformalar ko'pincha salbiy ta'sirlari bilan tilga olinsa-da, ularning yoshlar rivojlanishiga qo'shadigan ijobiy hissalarini ham ko'rishimiz mumkin. Birinchi bo'lib ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun keng qamrovli ta'lim manbai hisoblanadi. YouTube, Coursera va boshqa platformalarda turli fanlar bo'yicha bepul o'quv materiallari mavjud. Bu bilan yoshlar bilim olishda innovatsion yondashuvlarni qo'llab-quvvatlaydigan kontentni osongina topishlari mumkin. Ikkinchidan esa platformalar yoshlar o'zlariga o'xshash qiziqishlari bor odamlar bilan aloqa o'rnatishiga imkon beradi. Bu esa o'zaro fikr almashish va bir-biriga yordam ko'rsatish orqali ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Yana platformalar yoshlarning o'zlarini ifoda qilishlari uchun katta imkoniyatlar beradi. TikTok, Instagram yoki YouTube'da yoshlar o'z ijodiy ishlarini namoyish etib, nafaqat tanlovlardan, balki jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlashlarga sazovor bo'ladi. Qo'shimcha qilishimiz mumkinki Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun yangi imkoniyatlar dunyosini ochadi. To'g'ri foydalanilganda, ular o'z qobiliyatlarini rivojlantirish, bilimlarini kengaytirish va jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishda qudratli vositaga aylanadi. Muhimi, yoshlarni bu platformalardan ongli foydalanishga o'rgatish va ularga yo'l-yo'riq ko'rsatishdir.

Xulosa qilib aytamizki Ijtimoiy platformalar yoshlar xulq-atvorini shakllantirishda ijobiy va salbiy ta'sirga ega. Muammolarni hal qilish uchun yoshlarni raqamli savodxonlikka o'rgatish, ularni ongli foydalanishga undash, vaqtdan samarali foydalanish va o'zini hurmat qilishni oshirish muhimdir. Shu bilan birga, ota-onalar va o'qituvchilar bu jarayonda kuzatuvchi va yo'l ko'rsatuvchi bo'lishlari zarur. Platformalar to'g'ri boshqarilsa, ular yoshlarning rivojlanishi va salohiyatini ochishda ulkan imkoniyatlarga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov. U. Yoshlar va axboriy psixologik xavfsizlik. 2014-yil.

2. “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali.

3. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida.

2016-yil 14-sentabr.

4. @www.ziyonet.uz

5. @cyberleninka.ru